

A utilização da joelheira elastica como tratamento coadjuvante em paciente com dor femoropatelar relato de caso

The use of elastic knee brace as adjuvant treatment in a patient with patellofemoral pain: case report

Bruna Karoline Souza Alencar
Lucas Henrique Guimarães dos Santos
Thaiana Bezerra Duarte

Resumo

O joelho é um complexo composto pela articulação femoropatelar e femorotibial. Apesar de não ter uma etiologia definida, acredita-se na hipótese que, com a diminuição da área de contato entre a tróclea e a patela, a pressão na região intra-articular irá aumentar, e ao realizar os movimentos que causam maior compressão na articulação femoropatelar, a sintomatologia dolorosa será relatada pelo indivíduo. Além disso, é evidenciado que a joelheira aumenta a área de contato da patela com a tróclea e consequentemente a pressão na articulação femoropatelar é diminuída. Objetivo: Verificar se a aplicação da joelheira elástica de forma coadjuvante ao tratamento fisioterapêutico será capaz de gerar benefícios relacionados à dor e à capacidade funcional. Metodologia: Foi um relato de caso com aplicação da Escala de Desordens Patelofemorais e Teste Funcional de Joelho em conjunto da Escala Visual Analógica na primeira, décima e vigésima sessão. O tratamento fisioterapêutico consistiu em técnicas de analgesia, fortalecimento muscular, treino de equilíbrio, treino de funcionalidade e corrida de média intensidade. Resultados: O Teste Funcional de Joelho foi comparado entre os protocolos de avaliação fisioterapêutico T1, T2 e T3, com joelheira e sem joelheira. A Escala de Desordens Patelofemorais foi comparada entre os protocolos de avaliação fisioterapêutico T1, T2 e T3. Os resultados achados mostraram redução da dor femoropatelar, quantificado pela Escala Visual Analógica, quando usado a joelheira, comparado ao não uso. Outro resultado encontrado foi o aumento da capacidade funcional ao decorrer do tratamento fisioterapêutico. Conclusão: A joelheira elástica foi benéfica ao reduzir a dor femoropatelar e consequentemente melhorando a funcionalidade. Portanto, compreende-se que este dispositivo pode ser utilizado como um dos elementos do tratamento fisioterapêutico para melhorar a realização dos exercícios propostos.

Palavras-chave: Dor femoropatelar. Joelheira. Tratamento fisioterapêutico.

Abstract

The knee is a complex composed of the patellofemoral and femorotibial joints. Although there is no defined etiology, it is believed that, with the decrease in the contact area between the trochlea and the patella, the pressure in the intra-articular region will increase, and when performing movements that cause greater compression in the patellofemoral joint, the painful symptoms will be reported by the individual. In addition, it is evidenced that the knee brace increases the contact area of the patella with the trochlea and consequently the pressure in the patellofemoral joint is reduced. Objective: To verify whether the application of the elastic knee brace as an adjunct to physical therapy treatment will be able to generate benefits related to pain and functional capacity. Methodology: This was a case report with application of the Patellofemoral Disorders Scale and Knee Functional Test together with the Visual Analogue Scale in the first, tenth and twentieth sessions. The physiotherapy treatment consisted of analgesia techniques, muscle strengthening, balance training, functionality training and medium-intensity running. Results: The Knee Functional Test was compared between the physiotherapy evaluation protocols T1, T2 and T3, with and without a knee brace. The Patellofemoral Disorders Scale was compared between the physiotherapy evaluation protocols T1, T2 and T3. The results showed a reduction in patellofemoral pain, quantified by the Visual Analogue Scale, when the knee brace was used, compared to when it was not used. Another result found was the increase in functional capacity during the physiotherapy treatment. Conclusion: The elastic knee brace was beneficial in reducing patellofemoral pain and consequently improving functionality. Therefore, it is understood that this device can be used as one of the elements of the physiotherapy treatment to improve the performance of the proposed exercises.

Keywords: Patellofemoral pain. Knee brace. Physiotherapy treatment.

1, 2, 3. Centro Universitário do Norte (Uninorte). Escola de Ciências da Saúde, Curso Superior de Fisioterapia. Manaus, AM, Brasil.

v. 4, n.4, p. 1-14, 2022
ISSN: 2675-343X
amazonlivejournal.com

DOI: 10.5281/zenodo.15250192

Publicado: 03/12/2022

Copyright ©: este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da Licença de Atribuição [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), que permite uso, distribuição e reprodução irrestritos em qualquer meio, desde que o autor e a fonte originais sejam creditados.

Conflito de interesses

Os autores declararam que não há conflito de interesses.

Financiamento

Os autores declararam que não recebeu(aram) financiamento específico para este trabalho.

Como citar este artigo

Bruna Karoline Souza Alencar, Lucas Henrique Guimarães dos Santos, & Thaiana Bezerra Duarte. (2022). A utilização da joelheira elastica como tratamento coadjuvante em paciente com dor femoropatelar relato de caso. Amazon Live Journal, V.4(n.4), p.14.

1. INTRODUÇÃO

Sendo uma das mais solicitadas do corpo humano, a articulação do joelho possui estruturas ósseas do fêmur, tíbia, fíbula, patela, ligamentos, meniscos, músculos e cápsula articular, para manter sua estabilização (TRILHA JUNIOR et al, 2009). Além de ser um dos distúrbios mais frequentes do joelho, a dor femoropatelar é uma desordem manifestada na região anterior do joelho cujo principal sintoma é uma dor difusa ao agachar, correr, ficar sentado por longos períodos, saltar e praticar esportes (PIAZA et al, 2012; FULKERSON, 2002).

A dor femoropatelar (DFP) possui etiologia multifatorial sendo as principais o aumento do ângulo Q, alterações e tensões musculares de quadríceps, gastrocnêmio, glúteo médio, alteração no posicionamento da patela e articulação subtalar ocasionando em compensações biomecânicas e sobrecarregando a articulação femoropatelar (VENTURI et al, 2006). Sua maior incidência está concentrada nas mulheres, pessoas com idade entre 15 e 30 anos e praticantes de atividade física (BALDON et al, 2014; DE SOUZA NETO, 2014).

Apesar de não ter uma etiologia definida, acredita-se na hipótese que com a diminuição da área de contato entre a tróclea e a patela, a pressão na região intra-articular irá aumentar, e ao realizar os movimentos que causam maior compressão na articulação femoropatelar, a sintomatologia dolorosa será relatada pelo indivíduo (POWERS et al, 2004). Sendo assim o estudo de Powers et al. (2004) evidenciou que a joelheira aumenta a área de contato da patela com a tróclea e conseqüentemente a pressão na articulação é diminuída. Além disso, foi evidenciado a melhoria da área de contato entre patela e tróclea com a utilização da joelheira aos 20° de flexão do joelho, angulação do pico de estresse do ciclo da marcha e angulação onde a patela começa a subluxar. Também foi evidenciado por Bryk et al. (2011) que a joelheira trouxe benefícios na capacidade funcional e dor de indivíduos com osteoartrose de joelho.

O tratamento fisioterapêutico para a dor femoropatelar é conservador, tendo como principal objetivo o fortalecimento muscular. Como evidenciado por Osteras et al. (2012) um programa de tratamento que impõe exercícios de altas doses e um número alto de repetições se mostra mais eficaz que um programa de tratamento com um número baixo de doses e repetições.

É citado por Kerkour e Salgado (2003) que a prescrição da joelheira elástica para indivíduos com alteração de propriocepção pode melhorar em até 40% a propriocepção passiva e/ou ativa. Sendo assim, a joelheira tem papel fundamental na ativação dos receptores de propriocepção melhorando o equilíbrio e conseqüentemente a funcionalidade.

Portanto, o objetivo do presente estudo é relatar o uso da joelheira elástica associado à um protocolo de tratamento fisioterápico em indivíduo com dor femoropatelar e verificar se seu uso ocasionou mudanças na manifestação dolorosa.

2. PROBLEMA

Os cuidados com a prevenção e reabilitação da dor femoropatelar terão benefícios gerados pelo uso da joelheira elástica?

3. HIPÓTESE

A utilização deste dispositivo auxiliar, poderá gerar benefícios para o paciente que apresenta essa patologia, reduzindo assim, o quadro algico e auxiliando no suporte do tratamento fisioterapêutico; As funcionalidades e atividades básicas de vida diária terão melhor desempenho após a utilização do recurso fisioterapêutico coadjuvante.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo primário

Comparar o efeito do uso e não uso da joelheira elástica sobre a dor em paciente com dor femoropatelar, ao decorrer do tratamento fisioterapêutico.

4.2 Objetivo secundário

Comparar o nível de dor durante as atividades de vida diária (capacidade funcional) ao decorrer do tratamento fisioterapêutico.

5. METODOLOGIA

Este é um relato de caso que avaliou a dor e função de indivíduo com DFP. Para avaliar a dor foi utilizado a Escala Visual Analógica (EVA). Para avaliar a função da articulação femoropatelar foi utilizado a Escala de Desordens Patelofemorais e o Teste Funcional de Joelho (TFJ), criado pelos autores deste estudo. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário do Norte, número do parecer: 5.784.301. O participante deste estudo assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

O participante foi avaliado no Centro de Fisioterapia da Polícia Militar do Estado do Amazonas. O participante foi submetido a protocolos de avaliação e de tratamento fisioterapêutico.

5.1 Relato de caso

J.O.M, 32 anos, gênero masculino, casado, 1 filho, vigilante afastado das funções, apresentou-se com queixa principal de dor na região anterior do joelho direito ao realizar alguns movimentos básicos da vida diária. Relatou que em 2020 sofreu uma fratura de tíbia e fíbula da perna direita, realizou procedimento cirúrgico e não realizou tratamento fisioterapêutico. No exame físico apresentou alteração de trofismo muscular de quadríceps bilateral, diminuição de força muscular em quadríceps bilateral, isquiotibiais, glúteo médio e tríceps sural, alteração do equilíbrio, tensão muscular em

íliopsoas, quadríceps, isquiotibiais, glúteo máximo e médio, tensor da fáscia lata, tríceps sural e tibial anterior.

5.2 Protocolo de avaliação fisioterapêutico

O protocolo de avaliação fisioterapêutico consistiu na aplicação da Escala de Desordens Patelofemorais durante a entrevista (anamnese) e a aplicação do Teste Funcional de Joelho durante o exame físico. Ao decorrer da realização deste protocolo, a Escala de Desordens Patelofemorais foi aplicada uma vez e o TFJ foi realizado duas vezes, a primeira vez sem a joelheira e a segunda vez com a joelheira no lado do segmento afetado, lado direito. Além disso, durante a realização do TFJ a EVA foi coletada.

O protocolo de avaliação fisioterapêutico foi aplicado três vezes durante todo o tratamento. A primeira aplicação ocorreu na primeira sessão (T1). A segunda aplicação aconteceu na décima sessão (T2). Por fim, a terceira aplicação ocorreu na vigésima sessão (T3). Somando um total de 20 sessões durante um período de aproximadamente dois meses.

5.3 Testes Funcionais e Escalas

A EVA é uma escala que avalia a dor e possui como extremos as frases “ausência de dor, dor moderada e dor insuportável” (MARTINEZ; GRASSI; MARQUES, 2011).

A Escala de Desordens Patelofemorais avalia os sintomas subjetivos como dor anterior no joelho e limitações funcionais. A escala foi traduzida e adaptada culturalmente para a língua portuguesa. Esta escala é um questionário constituído de 13 questões com pontuação de 0 a 100, onde 0 significa dor e incapacidade funcional extrema e 100 significa sem dor e limitação funcional (AQUINO et al, 2011)

O Teste Funcional de joelho foi criado pela equipe de pesquisa deste estudo com objetivo de replicar os movimentos onde a sintomatologia dolorosa é mais presente e quantificar esta dor com a EVA. No teste, o avaliado realizou caminhada, descida e subida de um lance de escadas, agachamentos, corrida, salto unipodal e bipodal. Além disso, durante cada movimento realizado a EVA foi aplicada para ser comparada com os dados colhidos das outras avaliações. Inicialmente este teste foi realizado sem o uso da joelheira e posteriormente com o uso da joelheira no lado doloroso.

5.4 Protocolo de tratamento fisioterapêutico

O protocolo de tratamento fisioterapêutico foi dividido em curto, médio e longo prazo, sendo 3 vezes por semana. Este protocolo foi composto por treino de fortalecimento muscular em cadeia cinética aberta (CCA) e cadeia cinética fechada (CCF) de glúteo médio, quadríceps, isquiotibiais e tríceps sural, orientações para diminuição de dor, treino de equilíbrio, corrida de média intensidade,

treino de aterrissagem e treino de subir e descer escada, uma vez que estas técnicas se mostraram eficientes para redução da dor femoropatelar (DA SILVA, 2020).

A seguir, o protocolo de tratamento fisioterapêutico será descrito:

Curto prazo (primeira à quinta sessão).

- Liberação Miofascial em íliopsoas, quadríceps, isquiotibiais, glúteo máximo e médio, tensor da fáscia lata, tríceps sural e tibial anterior (1 série de 45 segundos em cada lado).
- Mobilização articular patelar em membro inferior direito, conceito Maitland grau 3 e 4 com oscilação latero-lateral (3 séries de 15 repetições).
- Exercícios de fortalecimento do quadríceps em CCA, cadeira extensora (3 séries de 8 repetições com 2kg de resistência e descanso de 45 segundos entre as séries), exercício de fortalecimento do quadríceps em CCF com uso da joelheira no membro inferior direito: agachamento livre corrigindo verbalmente o valgo dinâmico do joelho (3 séries de 8 repetições com 30 segundos de descanso entre as séries) (Figura 1).

Figura 1: Demonstração do agachamento livre com uso da joelheira elástica.

- Exercício de ostra: em decúbito lateral com 45° de flexão de quadril e joelho, utilizando um elástico acima dos joelhos e com os pés unidos realiza-se uma abdução com rotação externa do quadril (2 séries de 10 repetições em cada lado com 30 segundos de descanso durante as séries) (Figura 2).

Figura 2: Demonstração do exercício de Ostra

- Exercício de fortalecimento de isquiotibiais em CCA, com leve extensão do quadril realizou-se uma flexão do joelho mantendo a extensão do quadril. (2 séries de 10 repetições de cada lado com caneleira de 1kg e 30 segundos de descanso entre as séries).
- Treino de equilíbrio na cama elástica com apoio unipodal (2 séries de 30 segundos de cada lado com 30 segundos de descanso entre as séries).
- Orientação sobre uso de gelo em casa, 3 vezes de 10 minutos por dia, para reduzir dor no joelho direito.

Médio prazo (sexta à décima segunda sessão)

- Exercício de fortalecimento do quadríceps em CCF com uso da joelheira no membro inferior direito: agachamento livre até 90° com correção verbal do valgo dinâmico do joelho (3 séries de 10 repetições), cadeira extensora até 75° (3 séries de 10 repetições com 3kg de resistência e descanso de 45 segundos entre as séries).
- Marcha lateral para fortalecimento de glúteo médio, semi-agachamento com passadas laterais e faixa elástica acima dos joelhos (2 séries de 10 passos laterais de cada lado com 45 segundos de descanso entre as séries).
- Exercício de fortalecimento de isquiotibiais em CCA, com leve extensão do quadril e flexão do joelho (2 séries de 10 repetições de cada lado com caneleira de 2kg e 30 segundos de descanso entre as séries).
- Fortalecimento excêntrico de quadríceps em CCF apoiado nos joelhos. O paciente realizou uma inclinação posterior com tronco ereto, controlando o movimento até o limite e retornando ao

posicionamento neutro (3 séries de 8 repetições com 30 segundos de descanso entre as séries) (Figura 3).

Figura 3: Demonstração do fortalecimento excêntrico de quadríceps.

- Fortalecimento excêntrico de isquiotibiais em CCA, em decúbito ventral. Paciente realizou flexão do joelho a partir de 0° com resistência manual (2 séries de 8 repetições em cada lado com 30 segundos de descanso entre as séries) (Figura 4).

Figura 4: Demonstração do fortalecimento excêntrico de isquiotibiais.

- Exercícios de fortalecimento de tríceps sural em CCF na escada, em apoio bipodal. O paciente realizou flexão plantar até o limite do movimento (3 séries de 10 repetições com 30 segundos de descanso entre as séries).
- Treino de equilíbrio unipodal na cama elástica (2 séries de 1 minuto de cada lado com 30 segundos de descanso entre as séries).
- Treino de salto bipodal na cama elástica utilizando a joelheira no membro inferior direito. O paciente realizou salto bipodal da cama elástica para o solo (3 séries de 10 repetições com 10 segundos de descanso entre as séries).

- Corrida de média intensidade na esteira 7 quilômetros por hora durante 5 minutos utilizando a joelheira elástica no membro inferior direito.

Longo prazo (décima quarta à vigésima sessão).

- Treino de subir e descer escada com 15 degraus (5 séries de 3 repetições com 20 segundos de descanso entre as séries).
- Corrida de média intensidade na esteira, 7 quilômetros por hora durante 10 minutos utilizando a joelheira em membro inferior direito.
- Treino de aterrissagem unipodal na cama elástica. O paciente realizou salto e aterrissagem com apoio unipodal (3 séries de 10 repetições em cada lado com 30 segundos de descanso entre as repetições).

5.5 Joelheira

Para este estudo foi utilizado uma joelheira elástica (Tensor® – Registro ANVISA/MS – 80017170005). Segundo informações do fabricante a joelheira possui três modelos de tamanhos diferente: P (32 - 35cm), M (35 – 39cm) e G (39 – 44cm). Foi realizado a perimetria do joelho direito e com isso foi definido a utilização do tamanho M. Também foi seguido as informações do fabricante sobre a forma de colocação da joelheira.

5.6 Riscos

Essa pesquisa pode envolver o risco de algia no joelho, caso isso ocorresse durante o atendimento seriam realizadas técnicas fisioterapêuticas para a melhora do quadro algico, com crioterapia, liberação miofascial favorecendo o relaxamento muscular, seria aplicado a estimulação elétrica transcutânea proporcionando o alívio do quadro algico. Pode haver também o risco de constrangimento e desconforto durante a avaliação. Sala reservada e equipe treinada.

5.7 Benefícios

Os possíveis benefícios resultantes da pesquisa são que este estudo científico possa mostrar que o tratamento aplicado acrescente nos benefícios relacionados a diminuição de dor no joelho, aumento da funcionalidade, dando ao participante melhor recuperação e diminuindo as dificuldades do seu dia-a-dia.

5.8 Desfecho Primário

Foi comparado o nível de dor pela EVA, com e sem o uso da joelheira elástica durante as atividades de vida diária (capacidade funcional) ao decorrer tratamento fisioterapêutico, através do Teste Funcional de Joelho. Foi observado melhora do nível de dor durante as atividades de vida diária quando a joelheira elástica foi utilizada comparada com o não uso da mesma, tendo uma significativa redução da dor ao decorrer o tratamento fisioterapêutico.

5.9 Desfecho Secundário

Foi verificado o nível de desordens durante atividades de vida diária (capacidade funcional) ao decorrer do tratamento fisioterapêutico através da Escala de Desordens Patelofemorais, mensurando os dados de antes, durante e depois do tratamento fisioterapêutico. Foi observado diminuição do nível de desordens durante as atividades de vida diária e melhora da capacidade funcional do paciente ao decorrer do tratamento fisioterapêutico.

5.10 Metodologia de análise de dados

A análise dos dados foi realizada de forma comparativa. Após a aplicação dos protocolos de avaliação fisioterapêutica, os dados foram colhidos para serem comparados. O Teste Funcional do Joelho foi comparado entre os protocolos de avaliação fisioterapêutico T1, T2 e T3, com e sem joelheira elástica. A Escala de Desordens Patelofemorais foi comparada entre os protocolos de avaliação fisioterapêutico T1, T2 e T3. Pela comparação dos achados do Teste Funcional do Joelho no membro inferior direito sem uso da joelheira constatou-se que, respectivamente nos protocolos de avaliação fisioterapêutico T1, T2 e T3, ao realizar o salto bipodal e unipodal que o participante apresentou EVA 6, 6 e 5. Durante a corrida apresentou EVA 5, 4 e 2. Durante o agachamento apresentou EVA 4, 2 e 0. Durante a subida e descida de escada apresentou EVA 5, 4 e 1 e durante a caminhada apresentou EVA 0, 0 e 0. Pela comparação dos achados do Teste Funcional do Joelho com uso da joelheira constatou-se que, respectivamente nos protocolos de avaliação fisioterapêutico T1, T2 e T3, ao realizar o salto bipodal e unipodal o participante apresentou EVA 6, 6 e 5. Durante a corrida apresentou EVA 5, 3 e 2. Durante o agachamento apresentou EVA 3, 1 e 0. Durante a subida e descida de escada apresentou EVA 3, 3 e 0 e durante a caminhada apresentou 0, 0 e 0. Por fim, observou-se que nos protocolos de avaliação fisioterapêutico T1, T2 e T3 a pontuação total da Escala de Desordens Patelofemorais correspondeu à 68, 76 e 86 pontos, respectivamente.

6. RESULTADOS

Na avaliação fisioterapêutica foi observado diminuição do trofismo muscular em quadríceps bilateral, grau de força 4 bilateral em quadríceps, isquiotibiais, glúteo médio e tríceps sural e diminuição do equilíbrio estático. Após a aplicação dos protocolos de avaliação fisioterapêutica, os dados foram colhidos para serem comparados. O Teste Funcional do Joelho foi comparado entre os protocolos de avaliação fisioterapêutico T1, T2 e T3, com e sem joelheira elástica. A Escala de Desordens Patelofemorais foi comparada entre os protocolos de avaliação fisioterapêutico T1, T2 e T3.

Pela comparação dos achados do Teste Funcional do Joelho no membro inferior direito sem uso da joelheira constatou-se que, respectivamente nos protocolos de avaliação fisioterapêutico T1, T2 e T3, ao realizar o salto bipodal e unipodal que o participante apresentou EVA 6, 6 e 5. Durante a corrida apresentou EVA 5, 4 e 2. Durante o agachamento apresentou EVA 4, 2 e 0. Durante a subida e descida de escada apresentou EVA 5, 4 e 1 e durante a caminhada apresentou EVA 0, 0 e 0 (Figura 5).

Figura 5: Intensidade da dor através da Escala Visual Analógica sem uso da joelheira durante o Teste Funcional do Joelho nos protocolos de avaliação fisioterapêutico T1, T2 e T3.

Pela comparação dos achados do Teste Funcional do Joelho com uso da joelheira constatou-se que, respectivamente nos protocolos de avaliação fisioterapêutico T1, T2 e T3, ao realizar o salto

bipodal e unipodal o participante apresentou EVA 6, 6 e 5. Durante a corrida apresentou EVA 5, 3 e 2. Durante o agachamento apresentou EVA 3, 1 e 0. Durante a subida e descida de escada apresentou EVA 3, 3 e 0 e durante a caminhada apresentou 0, 0 e 0 (Figura 6).

Figura 6: Intensidade da dor através da Escala Visual Analógica com uso da joelheira durante o Teste Funcional do Joelho nos protocolos de avaliação fisioterapêutico T1, T2 e T3.

A figura 7 corresponde aos valores da Escala de Desordens Patelofemorais. Observou-se que nos protocolos de avaliação fisioterapêutico T1, T2 e T3 a pontuação total correspondeu à 68, 76 e 86 pontos, respectivamente.

Figura 7: Pontuação da Escala de Desordens Patelofemorais nos protocolos de avaliação fisioterapêutico T1, T2 e T3.

7. DISCUSSÃO

Este estudo teve como objetivo quantificar e comparar, através de escalas e testes funcionais, a dor e a capacidade funcional de indivíduo com dor femoropatelar. A quantificação da dor e

capacidade funcional foram comparadas nas situações, com e sem a joelheira durante as 3 avaliações fisioterapêuticas propostas.

Estudos anteriores evidenciam que, apesar do avanço da tecnologia proposta à fisioterapia, recursos tecnológicos de grande qualidade e sofisticação que podem ser úteis na recuperação da função e na diminuição da dor dos pacientes. O uso de recursos de materiais simples e de baixo custo segue apresentando eficácia, como por exemplo, o uso da bandagem terapêutica na tendinite de calcâneo que gera força e pressão no tendão diminuindo os sintomas da tendinite, além de aumentar o feedback proprioceptivo que tem importância na funcionalidade (KEIL, 2014). Da mesma forma, a joelheira tem impacto significativo nas disfunções do joelho, já que Kerkour e Salgado (2003) evidenciaram que ao usar a joelheira, indivíduos com alteração de propriocepção apresentam até 40% de melhora nesta alteração. Além disso, Powers et al. (2004) evidenciaram que a joelheira melhora a área de contato femoropatelar e conseqüentemente reduzindo a dor no joelho durante a marcha.

Observa-se neste relato de caso significativa diminuição de dor, nas atividades de subir e descer escada, agachamento e correr. Sendo entre os protocolos de avaliação fisioterapêutico T2 e T3 a menor intensidade de dor relatada. Ou seja, ao decorrer do tratamento fisioterapêutico a dor femoropatelar foi reduzida.

Ao comparar os testes com e sem joelheira observa-se menor intensidade de dor quando utilizado a joelheira elástica para realizar o TFJ. Ou seja, a dor foi maior quando não utilizado a joelheira.

A Escala de Desordens Patelofemorais quantificou de forma geral a melhora da capacidade funcional do joelho do participante, que na primeira avaliação fisioterapêutica obteve 68 pontos, na segunda 76 e na última obteve 86 pontos, tendo uma melhora progressiva ao decorrer do protocolo de tratamento fisioterapêutico.

Estes resultados obtidos dialogam com a evidência de De Oliveira et al. (2021), sobre a promoção de dor e outros benefícios em indivíduos com Síndrome da Dor Patelofemoral ao utilizar a joelheira elástica. Apesar do tratamento fisioterapêutico abranger o fortalecimento do quadril, o quadríceps foi o principal músculo enfatizado, já que Oliveira et al. (2014) evidenciaram que a fraqueza do quadríceps representa um fator de risco para a Síndrome da Dor Femoropatelar.

Concordou-se com a ideia de que possa existir outras técnicas e materiais de baixo custo que possam auxiliar na diminuição da DFP. Considerou-se que é de suma importância a criação de pesquisas relacionadas à técnicas de baixo custo que podem ser utilizadas no tratamento de pacientes com DFP para que os profissionais possam ter mais embasamento científico e oportunidades de escolha de condutas para a melhoria destes indivíduos.

REFERÊNCIAS

- [1] AQUINO, Victor da Silva et al. Tradução e adaptação cultural para a língua portuguesa do questionário scoring of patellofemoral disorders: estudo preliminar. **Acta ortopédica brasileira**, v. 19, p. 273-279, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-78522011000500002>. Acesso em: 06 abril. 2022.
- [2] BALDON, Rodrigo De Marche et al. Effects of Functional Stabilization Training on Pain, Function, and Lower Extremity Biomechanics in Women With Patellofemoral Pain: A Randomized Clinical Trial. **Revista de fisioterapia ortopédica**, v. 44, n. 4, pág. 240-251, 2014. Disponível em: <https://www.jospt.org/doi/epdf/10.2519/jospt.2014.4940>. Acesso em: 06 abr. 2022.
- [3] BRYK, Flavio Fernandes et al. Efeito imediato da utilização da joelheira elástica em indivíduos com osteoartrite. **Revista Brasileira de Reumatologia**, v. 51, p. 440-446, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbr/a/FVpHtwsb3KhN4nP3VWNHMCy/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 05 abril. 2022.
- [4] CAMARA, F. M. et al. Capacidade funcional do idoso: formas de avaliação e tendências. *Acta Fisiátrica*, v.15, n. 4, p. 249 – 256, 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbr/a/FVpHtwsb3KhN4nP3VWNHMCy/abstract/?lang=pt#>. Acesso em: 06 abril. 2022.
- [5] DA SILVA, Dayse Raquel Sousa. Atuação do fisioterapeuta na reabilitação de pacientes com síndrome da dor femoropatelar: Atualização das evidências científicas. **Revista Cereus**, v. 12, n. 2, p. 253-266, 2020. Disponível em: <http://www.ojs.unirg.edu.br/index.php/1/article/view/2973/1649>. Acesso em: 28 maio. 2022.
- [6] DE OLIVEIRA, Adriano Carvalho et al. The use of knee braces on pain and function in patients with knee osteoarthritis and patellofemoral pain syndrome: a scoping review. **Research, Society e Development**, v. 10, n. 14, pág. 1- 12, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i14.21700>. Acesso 10 maio. 2022.
- [7] DE SOUSA NETO, Luíz Cordeiro; CAVALCANTE, Idília Coelho; JÚNIOR, Manoel de Jesus Moura. Abordagens fisioterapêuticas na síndrome da dor patelofemoral: revisão de literatura. **ConScientiae Saúde**, v. 13, n. 3, p. 471-479, 2014. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/929/92932100018.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2022.
- [8] FULKERSON, John P. Diagnosis and Treatment of Patients with Patellofemoral. **The American Journal of Sports Medicine**, v. 30, n. 3, pág. 447-456, 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/03635465020300032501>. Acesso em: 28 maio. 2022.
- [9] KEIL, A. **Bandagem Terapêutica no esporte e na reabilitação**. 1. ed. Barueri: Manole, p. 1, 2014.
- [10] KERKOUR, Khelaf; SALGADO, Afonso SI. Reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA). **Terapia Manual, Londrina**, v. 1, n. 3, p. 92 – 97, 2003. Disponível em: <http://www.luzimarteixeira.com.br/wp-content/uploads/2009/08/reconstrucao-do-lca1.pdf>. Acesso em 20 fev. 2022.

- [11] MARTINEZ, José Eduardo; GRASSI, Daphine Centola; MARQUES, Laura Gasbarro. Análise da aplicabilidade de três instrumentos de avaliação de dor em distintas unidades de atendimento: ambulatório, enfermagem e urgência. **Revista Brasileira de Reumatologia**, v. 51, p. 304-308, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbr/a/NLCV93zyjfqB6btxpNRfBzJ/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 15 jun. 2022.
- [12] OLIVEIRA, Leticia Villani de et al. Análise da força muscular dos estabilizadores do quadril e joelho em indivíduos com Síndrome da Dor Femoropatelar. **Fisioterapia e Pesquisa**, v. 21, p. 327-332, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fp/a/FxYWfTGJpWhhGvgtKsGrzMw/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 15 jun. 2022.
- [13] OSTERAS, B. et al. Dose-response effects of medical exercise therapy in patients with patellofemoral pain syndrome: a randomised controlled clinical trial **Physiotherapy Trondheim**, v. 99, n. 4, p. 311 – 316, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.physio.2012.05.009>. Acesso em: 06 abr. 2022.
- [14] PIAZZA, Lisiane et al. Sintomas e limitações funcionais de pacientes com síndrome da dor patelofemoral. **Revista Dor**, v. 13, p. 50-54, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rdor/a/xrGHwdmqvW5CvcFT3XFfCTt/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em 01 maio. 2022.
- [15] POWERS, Christopher M. et al. The Effect of Bracing Patellofemoral Joint Stress During Free and Fast Walking. **The American Journal of Sports Medicine**, v. 32, n. 1, pág. 224-231, 2004. Disponível: <https://doi.org/10.1177/0363546503258908>. Acesso em 06 abril. 2022.
- [16] TRILHA JUNIOR, Marcial et al. Simulação numérica tridimensional da mecânica do joelho humano. **Acta Ortopédica Brasileira**, v. 17, p. 18-23, 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/aob/a/Cq89S7fcFyxmcZcHtmRKHwK/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 28 maio. 2022.
- [17] VENTURINI, Claudia et al. Estudo da associação entre dor patelofemoral e retropé varo. **Acta fisiátrica**, v. 13, n. 2, p. 70-73, 2006. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/actafisiatrica/article/view/102584/100862>. Acesso em 29 set. 2022